

KATARAKTA KASALLIGI

Beshariq Abu Ali Ibn Sino Nomidagi
Jamoat Salomatligi Texnikumi o'qituvchisi
Boratova Asidaxon Abbos qizi

Annotatsiya: Gavharning loyqalanishi katarakta deyiladi. Ko'z gavhari loyqalanib katarakta bo'lganda qorachiq och kulrang tus oladi.

Kalit so'zlar:Gavhar, katarakta,retina,uveopatiya, glaucoma.

Аннотация: Помутнение радужной оболочки называется катарактой.Зрачок приобретает светло-серый оттенок при нечеткой катаракте глазного яблока.

Ключевые слова: Руда, катаракта, сетчатка, увеопатия, глаукома.

Annotation:The clouding of the gem is called a cataract.When the eyes become cloudy, the pupil takes on a light gray color.

Key words:Gem, cataract, retinal, uveopathy, glaucoma.

Dolzarbligi.Hozirgi kunda aholi orasida karakta kasalligi ko'payib bormoqda. Bunga sabab ko'p hollarda qandli diabet, gipertoniya, nasldan naslga o'tuvchi kasalliklar sabab bo'lishi mumkin.Qolaversa ko'z kasalliklari gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik, dori vositalarini shifokor maslahatisiz uy sharoitida qabul qilish hamda o'z vaqtida shifokorga murojaat etmaslik oqibatida kelib chiqadi.

Gavhar xiralashishi – katarakta. Katarakta (yunoncha. "Kataraktes" - sharshara) – linzalar shaffofligining buzilishi xuddi sharsharaning ko`rinishiga o`xshaydi . Katarakta – bu ko'zning xiralashganligi, natijada ko'rishning xiralashishiga olib keladi. Katarakta bir vaqtning o'zida bir yoki ikkala ko'zda rivojlanishi mumkin.Ko'zingizning ob'ektivi nurni retinaga qaratadigan shaffof to'qimalardan iborat, bu ko'zning ichki devorining orqa devorini hosil qiluvchi asab hujayralari qatlami. Bu erda yorug'lik miyaga ma'lumot uzatadigan asab signallariga aylanadi.Ko'z kataraktasi arzon narxda jarrohlik amaliyoti bilan

mashhur bo'lsa, ko'z kataraktasi qarishning odatiy qismidir. Katarakta tug'ma va hayotda orttirilgan bo'ladi. Ona qornida rivojlanayotgan homilaga turli tashqi (zaharlanish, gipova avitaminoz, nurlanish) va ichki (ona va bolaning rezus kelishmovchiligi) muhitlarning salbiy ta'siri, homiladorlik vaqtida onaning turli kasalliklar, ayniqsa, yuqumli kasalliklar bilan og'rishi, shuningdek, nasldannaslga o'tuvchi irsiy kasalliklar tug'ma kataraktaga sabab bo'ladi. Bunda gavharning xiralashishi juda sekin rivojlanishi mumkin, ayrim bemorlarda umr bo'yi o'zgarmaydi. Organizmda moddalar almashinuvining buzilishi, qand kasalligi, shuningdek, umumiy kasalliklar, ko'z shikastlanishlari va kasalliklari, yaqindan ko'rishning og'ir shakli, yuqori temperaturada uzoq ishlash, turli zaharli moddalar va ionlashtiruvchi nurlar ta'sirida orttirilgan Katarakta yuzaga keladi. Orttirilgan Kataraktaning qarilik, travmatik va asoratli (glaukoma, iridotsiklit, qand kasalligi va b.ning asorati sifatida) turlari bor. Orttirilgan Kataraktada vaqt o'tishi bilan ko'z gavhari butunlay xiralashib qoladi. Qarilikdagi Katarakta asta-sekin rivojlanadi, u ko'proq 55—60 yoshdan oshganlarda uchraydi. Qarilikdagi Kataraktaning boshlanish, yetilmagan, yetilgan va yetilib o'tib ketgan bosqichlari farq qilinadi, uning yetilgan davri hammada har xil, bu odatda, bemorning umumiy ahvoli va yoshiga bog'liq. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, uning alomatlari ko'plab odamlarda 75-80 yoshda paydo bo'ladi: ob'ektiv bulutli bo'lib o'sishni boshlaydi va shu sababli ko'rish yomonlashadi, ko'z oldida dog'lar paydo bo'lishi mumkin. Ko'pincha kataraktaning paydo bo'lishi qarish bilan bog'liq, ammo bolalik davrida yoki noto'g'ri operatsiya, travma, ba'zi dorilarni qo'llash yoki boshqa sog'liq muammolari tufayli rivojlanishi mumkin bo'lgan ayrim holatlar mavjud. Katarakta vaqt o'tishi bilan o'sib borishi mumkin, bu esa ko'rish qobiliyatini pasayishiga olib keladi va bu sizning kundalik faoliyatingizga xalaqit berishi mumkin.

Asoratli katarakta surunkali sust uveit, uveopatiyada, retinal distrofiyada, glaukomada va yuqori progressiv miopiyada bo'ladi.- Xiralashish ko'pincha orqa qutbidagi subkapsulyar o'zgarishlar bilan boshlanadi. Markazda joylashgan bu

kichik xiralik ko'rish keskinligini sezilarli darajada kamaytiradi. Bemorlar quyoshli ob-havoda qorachiqlar torayganida ko'rish qobiliyatining keskin yomonlashayotganidan shikoyat qiladilar, va qorong'i xonada, qorachiqlar nisbatan kengayganida yaxshi ko'rib o'zlarini yengil his qilishadi. Qandli diabet kasalligidagi katarakta Katarakta diabetning dastlabki belgilaridan biri bo'lishi mumkin. Xiralik, odatda, orqa kapsulasi bo'ylab lokalizatsiya qilinadi va "chashka - piyolasimon" shaklda bo'ladi.

Travmatik katarakta Ko'z to'mtoq shikastlanishida gavhar mexanik shikastlanishi mumkin, bu esa gavharning old qismidagi subkapsulyar shaffoflikni xiralashtiradi. Bog'lovchi apparatni shikastlanishi bilan kuchli kontuziya gavharning joyidan ko'chib, shishasimon tanaga yoki ko'zning old kamerasiga chiqishiga olib keladi. Teshib o'tilgan travmalarda kirish yarasi bilan linza kapsulasi yorilib, linza tolalari uning chegarasidan tashqariga chiqadi. Linza kapsulasining yaxlitligi buzilganda, autoimmun jarayonlar ko'pincha rivojlanadi. Yorqin yorug'lik energiya ham shikast yetkazuvchi omil bo'lishi mumkin. Lazer, infraqizil, ultrabinafsha nurlanish, shuningdek, rentgen nurlanishi gavharga zarar yetkazishi mumkin, bu ko'rish qobiliyatini sezilarli darajada kamaytiradi. Davolash faqat dastlabki bosqichda amalga oshiriladi, ammo u yuzaki xiralik rivojlanishini biroz sekinlashtirishi mumkin. Yadroviy va orqa kapsula kataraktalarida samarasiz. Oftan Kataxrom, Pirenoxinum, Azapentacene va boshqalar kabi dorilar qo'llaniladi. Kataraktani jarrohlik yo'li bilan olib tashlash (ekstraktsiya) bugungi kunda gavhar xiralikni davolashning yagona samarali usuli hisoblanadi. Kataraktalarni jarrohlik davolash uchun ko'rsatmalar professional faoliyatda va kundalik hayotda zarur bo'lgan ko'rish keskinligi bilan belgilanadi. Ko'rish qobiliyati 0,1 dan past bo'lgan tug'ma katarakta bola hayotining birinchi oylarida jarrohlik davolanishni talab qiladi. Agar ko'rish keskinligi 0,1-0,3 bo'lsa, operatsiya 2-5 yoshda amalga oshiriladi. Kataraktani oldini olishning ikki yo'li mavjud: ekstrakapsulyar va intrakapsulyar. • Katarakta intrakapsulyar ekstraktsiyasi - kapsula sumkasi bilan birga olib tashlash. Ushbu usul juda shikastlidir va ko'plab

asoratlarga olib keladi (to'r parda ko'chishi, ikkinchi darajali glaukoma, shox pardaning distrofiyasi va boshqalar). Zamonaviy sharoitda bunday operatsiya faqat sinn bog'lamlari yorilgan bemorlarda qo'llaniladi. • Ekstrakapsulyar kataraktani ekstraksiyalash gavharni (yadro va kortikal massalar) olib tashlashni o'z ichiga oladi, bunda kapsula sumkasi va bog'lovchi apparatlar saqlanib qoladi. Ushbu operatsiya oldingi texnikaga xos bo'lgan ko'plab asoratlarning oldini olishga imkon beradi, ammo orqa kapsula epiteliyasining o'sishi, ikkinchi darajali membranoz kataraktning shakllanishi tufayli qaytalanishi mumkin. Ushbu usulning eng zamonaviy modifikatsiyasi - bu fakoemulsifikatsiya (gavharni ultratovush bilan maydalab so'rib olish), so'ngra massalarini aspiratsiya qilish va ko'z ichi linzalarini implantatsiya qilish. Ushbu usul operatsiyani kichik (2.8-3.2 mm) kesish orqali, o'z-o'zidan yopiladigan kesma orqali amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F.S.Yuldasheva, S.M.Aripova. «Ko'z kasalliklari». Toshkent, Cho'lpon nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi, 2014 yil.

2.M.X.Xamidova, Z.K.Boltaeva. «Ko'z kasalliklari». Toshkent, Meditsina nashriyoti, 1996 yil.

2.Internet ma'lumotlari.

